

XALQARO IMTIHONLARGA MOS O'ZBEK TILI TEST MODULLARINI LOYIHALASHNING NAZARIY VA AMALIIY ASOSLARI VA O'ZIGA XOSLIKLARI

Ergasheva Gulruxsor Nurmatzod

Guliston davlat universiteti doktoranti, Renessans ta'lim universiteti dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18160520>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilar uchun xalqaro imtihon standartlariga mos test modullarini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari tahlil qilingan. CEFR va ACTFL talablari asosida test topshiriqlarining strukturaviy-elementar birliklari, kommunikativ vazifalar, integrallashgan ko'nikmalarni baholash modeli, lingvokulturologik komponent, pragmatik moslik, ssenariy asosidagi topshiriqlar tizimi yoritgan. O'zbek tilida xalqaro imtihon tizimini shakllantirish uchun konseptual model uchun namunalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, xalqaro imtihon, CEFR, test moduli, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, validlik, ishonchlilik, testologiya, psixometriya, baholash tizimi.

Kirish. Tilni baholash tizimlari xalqaro miqyosda til o'rganuvchilarning bilim darajasini standartlashtirishning eng samarali vositasi sifatida tan olingan. Ingliz tilidagi IELTS, TOEFL, Cambridge imtihonlari; koreys tilidagi TOPIK; turk tilidagi TÖMER; rus tilidagi TORFL — bularning barchasi tilning global maydondagi maqomini mustahkamlaydi. O'zbek tilining xalqaro nufuzini oshirish uchun shunga teng darajada puxta ishlab chiqilgan test modullariga ehtiyoj sezilmoqda.

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilar bilimni baholashning xalqaro standartlarga mos, ammo o'zbek tili xususiyatlarini o'zida mujassamlashtira olgan test modullarini, baholash usullarini yaratish, o'ziga xos metodikasini ishlab chiqish bugungi kunda juda muhim. Dunyo tan olgan ALTE tashkiloti tomonidan ro'yxatdan o'tgan baholash tizimlari CEFR standartiga tayanadi. CEFR uch asosiy o'lchovga tayangan:

- **Kompetensiya** (lingvistik, sotsiolingvistik, pragmatik),
- **Faoliyat turlari** (receptiv, produktiv, interaktiv),
- **Vazifa** (task) — real hayotiy vazifalar asosida kommunikatsiya.

CEFR til bilish darajalarini A1 dan C2 gacha 6 bosqichda belgilaydi. Har bir bosqichda:

- kommunikativ kompetensiya,
 - lingvistik resurslar,
 - nutq strategiyalari,
 - pragmatik ko'nikmalar
- aniq o'lchovlar orqali tavsiflanadi.

O'zbek tiliga moslashtirish uchun CEFRdagi xalqaro o'lchovlar semantik-ekspressiv xususiyatlari bo'yicha qayta modellashtirish talab etiladi. Masalan:

A2 daraja (og'zaki nutq):

Kunlik ehtiyojlar, xarid, transport, ovqatlanish mavzusida sodda dialog yaratish so'raladi

O'zbek tiliga moslashtirish:

Non sotib olish, do'konda savdolashish, mahalla, yo'l-yo'lakay xizmatlar bilan bog'liq mavzularda qisqa savol-javoblar qilish talabini qo'yish mumkin.

ACTFL bo'yicha "Novice-Intermediate-Advanced-Superior" tizimi pragmatik moslashuvchanlikni baholaydi. ILR (0-5) esa diplomatik, harbiy va maxsus sohadagi nutqlarning murakkabligini tahlil qiladi. O'zbek tilidagi test konstruktsiyasiga ACTFL shkalasi ko'proq mos keladi, chunki o'zbek tilida ham

- oddiydan murakkabga o'tish dinamikasi tabiiy,
- nutq funksiyalari aniq (so'rash, tasvirlash, izohlash, asoslash),
- real hayotiy vaziyatlardan keng foydalaniladi.

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilar til bilimini baholashning ilmiy asoslarini bugunga qadar deyarli yaratilmagan. Til bilimini baholashning qator talablari mavjud:

Lingvodidaktik talablar. Til bilimini baholashda testlarning mazmuni til kompetensiyasini, nutq faoliyatini, madaniyatlararo kommunikativ ko'nikmalarni o'lchashi shart. Shuning uchun test topshiriqlari:

- mazmuniy to'liqlik,
- funksional maqsadlilik,
- psixometrik aniqlik,
- kognitivlikni ta'minlashi lozim.

Validlik va ishonchlilik. Yani test sifatini va ishonchliligini belgilash. Baholash bo'yicha mutaxassislar Bachman va Palmer buni quyidagi talablar bo'yicha tasniflaydi

- Konstrukt validligi
- Mazmuniy validlik
- Natijalar ishonchliligi (reliability)
- Inter-rater reliability (yozma va og'zaki modullarda).

Barcha xalqaro baholash tizimlari singari o'zbek tili bilimini baholash jarayoni ham 4 ta ko'nikmaga: tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozishga asoslanadi. Har bir ko'nikma talablari CEFR asosida ishlab chiqilishi va baholanishi maqsadga muvofiq. Juda ko'plab baholash bo'yicha tadqiqotchilar CEFR talabi bo'yicha ishlaydi ammo ALTE (the Association of Language Testers in Europe)

standartlarini unutib qo'yishadi. Aslida bu ikki standart bir birini taqazo etadi. Quyida turli darajaga oid topshiriqlardan namunalarni keltiramiz.

Tinglab tushunish (a2 daraja uchun):

Quyidagi audioni tinglab va to'g'ri javobni belgilang.

1. Ayol qaysi mahsulotni so'radi?

- a) Un
- b) Yog'
- c) Sabzi
- d) Guruch

2. Savdogarning narxni kamaytirishiga nima sabab bo'ldi?

- a) Mahsulot sifati past
- b) Xaridor ko'p oldi
- c) chegirma bo'lganligi
- d) Mahsulot yangiligi

Mazkur topshirqni baholashda ma'lumotlarni ilg'ab olganligiga ahamiyat qaratiladi(CEFR talablari asosida).

O'qib tushunish.(B1 daraja) odatda o'rta darjadan boshlab autentik matnlardan, real hayotiy matnlardan foydalanish xalqaro baholashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "O'zbekistonda yashil energiya loyihalari va quyosh panellari joriy etilishi" (160–180 so'z).

Baholashda: matnning asosiy g'oyasini tanlash, statistik ma'lumotni topish, muallifning pozitsiyasini aniqlashga ahamiyat beriladi.

Quyosh panellarini o'rnatishning eng muhim ijtimoiy foydasi qaysi?

- a) Kommunal to'lovlarni kamaytiradi
- b) Ish o'rinlari yaratadi
- c) Turizmni rivojlantiradi
- d) Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qiladi.

Yozish (b2 daraja). Bu bosqichda til o'rganuvchilar kichik maqola, esse, insho, bayonlar yozish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. "*Katta shaharlarda jamoat transportidan foydalanishni rag'batlantirish ekologik jihatdan samaralimi?*" mavzusida 180–220 so'zli argumentli esse yozing.

Baholash jarayonida: mazmunning mantiqiyliги, dalillar va misollar bilan boyitilganligi, leksik boylikdan unumli foydalana olganligi, grammatik birliklardan o'rinli foydalan olganligi, matnda fikrning izchil va mantiqiy bog'liqligi (cohesion, coherence)

Gapirish. (C1 daraja). Til o'rganuvchilar fikrlarini dalillay oladilar, va ularning pragmatic kompetensiyalarini sinashga ahamiyat qaratish zarur.

“O‘zbek tilining global miqyosda targ‘ib etilishi uchun qanday raqamli platformalar samarali bo‘lishi mumkin? Dalillar bilan tushuntiring.”

Baholashda: fikrlarni argumantlar bilan ifodalay olishi, pragmatik kompetensiyaning qay darajada ekanligi, muloqot strategiyalarini egallay olganligi, lingvistik bilimlardan foydalan olishi, madaniyatlararo kompetensiyaning qanday darajada egallaganligini baholaymiz.

O‘zbek tili xalqaro nufuzga ega bo‘layotgan sharoitda CEFR, ACTFL va boshqa baholash tizimlariga mos test modullarini yaratish zarurati tobora oshmoqda. Ilmiy asoslangan test konstruksiyasi til o‘rganuvchilarning kommunikativ kompetensiyasi, real vaziyatdagi til qo‘llashi, integrativ ko‘nikmalarini aniq baholashga xizmat qiladi. Tadqiqot va testologiya sohasidagi mahalliy hamda xalqaro tajribalarni uyg‘unlashtirish o‘zbek tilining xalqaro sertifikatlashtirish tizimini yaratish uchun mustahkam zamin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Council of Europe. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. 2020 Edition.
2. ACTFL. *Proficiency Guidelines*. ACTFL Publications, 2012.
3. Bachman, L. *Fundamental Considerations in Language Testing*. Oxford University Press, 1990.
4. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida boshlang‘ich va o‘rta darajadagi til o‘rganuvchilarni o‘qitishning o‘ziga xosliklari// Uzmu xabarlar. 2024 1/9/1 239-242.
5. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘rganuvchilarning nutqiy kompetensiyalari baholashning o‘ziga xosliklari// UzMu xabarlar. 2024 1/8/1. 239-242.
6. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘rganuvchilarning leksik ko‘nikmalarini rivojlantirish// Til va adabiyot. 2024.
7. Ergasheva G. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda grammatik minimum va uning test topshiriqlariga tatbiqi//international jurnal of Multidiscipline.Vol.2. No6. 2025. [Grammatical Minimum In Teaching Uzbekistan As A Foreign Language And Its Application To Test Tasks | TLEP – International Journal of Multidiscipline](#)
8. [O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISHNING MAVJUD HOLATI VA O'QITISH JARAYONLARI TAHLILI](#)
9. <https://www.semanticscholar.org/paper/PEDAGOGICAL-AND-AGE-FEATURES-OFTEACHING-UZBEK-AS-A-Ergasheva/f09fd42d093ac05d8afd5e1d97f73df7e8e356cd>
10. Hughes, A. *Testing for Language Teachers*. Cambridge University Press, 2003.
11. Weir, C. J. *Language Testing and Validation*. Palgrave Macmillan, 2005.
12. Fulcher, G., Davidson, F. *The Routledge Handbook of Language Testing*. Routledge, 2013.